

NUEVA RELACION BURLESCA,

en la que se manifiesta los defectos de todas las mugeres, mozas, casadas, viudas y viejas.

Compuesto por Manolillo el de Santiago.

Dios os guarde caballeros,
y á vosotras caballeras,
á doncellas y casadas
y tambien á las abuelas,
aunque en clase de muger
Dios las guarde y las defienda,
de que caigan en mis uñas
que son mas finas que alesnas;
á la que le echo la mano
á el punto la deajo muerta;
ya he muerto de aquesta suerte

catorce por buena cuenta:
os quiero decir quien soy
que es principio de mi idea:
soy en Ubeda nacido,
porque el cielo asi lo ordena,
en la casa de Santiago,
á el fin de la Calle Nueva
es donde vivo, señores,
para que todos lo sepan;
mi nombre es Manuel Moron,
por el mar y por la tierra,

y aunque parezco algo tonto,
los zapatos con tachuelas,
sé muy bien donde me matan
y del lado que me aprietan,
que el que parece borrego
es sastre de todas telas
y sabe distinguir el paño
de entre panas y bayetas:
por lo mismo que conoce
las indianas y estameñas,
cônoce de las mugares
las maldades y cautelas,
que las mocitas del dia
hay pocos que las entiendan;
llega cualquiera tontillo
á una niña y le hace señas,
ella aunque á muchos le hable
le corresponde risueña,
él se vá entre sí diciendo
soy dichoso hasta que muera;
y ella se queda diciendo
buen calabazar te espera,
y por cualquier amor nuevo
á el mejor tiempo lo dejan;
esto es lo que hacen las niñas
sin mas trabajo ni hacienda.
se juntan unas y otras
á qué... á dar soltura á la lengua,
fulano qué chiquitillo,
¿es un nabo de dos piernas?
pues mira tú el largo mayo
¿habrá vision mas orrenda?
sino le cortan la guia
va á llegar á las estrellas:
pues mira tú á setanillo
que tiene las patas tuertas,
y suele algunas desirle

vaya... ya que te quisiera
y responde, yó... he despreciado
en un año mas de trienta;
y alguna á la fin y postre
ha de quedarse por estas
todo el dia se les vá
de la ventana á la puerta,
que hace tantas asomadas
como gracioso en comedia,
asomándose á el espejo
adornando la cabeza,
componiéndose los rizos
y en los rincones la hacienda,
y la que llega á casarse
con algun niño que tenga,
diez y siete años cumplidos
ó aunque diez y ocho tenga,
que sí cuidado se pone
la boca le huele á teta
asi que ya de casada
se ve arta y satisfecha
todas son malas razones
y peor correspondencia:
si está algun tiempo parado
mientras el trabajo llega,
todos son gritos y voces
estando la puerta abierta,
á enterar la vecindad
que todos el caso sepan,
y las mejores palabras
que á los maridos les sueltan
«Anda, pícaro, tunante,
si siempre has sido un perrera,
que no has ganado en tu vida
para abiar una cena,
si yó llegára á enviudar,
ojalá que pronto fuera,

el que me habia de pillar
ménester es que corriera.»
Y si le llega á faltar
á gritos tiembla la tierra:
¿Pero echan lágrimas?...ámanta
como si á un perro le pegan;
y á los dos meses señores
ya están como las mozuelas,
puestas de pico en ventana
tan blanqueadas y compuestas,
por si algun desesperado
carga con la Cruz á cuestas;
y el que todo esto aguanta
y se lleva bien con ella,
no gana para vestirla,
y jamas está contenta;
y si por suerte llegase
en su pueblo á haber comedia,
hay un pleito, hasta que el pobre
le obliga el llevarla á verla,
y al instante le propone,
«yo no voy á la cazuela,
que allí van malas mugeres»
y quizás sean mejor que ellas,
si es en tiempo que hay toros,
tenemos la misma cuenta:
y si á llevarla se obliga
necesita otras gabelas;
«yo no puedo ir á los toros
sin un pañuelo de seda,
por materia de tres duros
nos quitamos de una afrenta:
pues mira tú fulanilla
con sus zarcillos de perlas,
su pañuelo de la india,
su vestido con zanefa,
sus zapatos de cotón

y peinilla de diadema,
¿no sale con su marido
que parece una princesa?
y es muger de un oficial
como tú sin diferencia:
pero si tú á tu mujer
no puedes siquiera verla:»
y le forman un proceso
que le humea la cabeza:
ay! qué lastima de estaca
desechada por muy recia,
y darle todos los dias
un desaumerio con ella,
si á mi me las entregaran
medio año por mi cuenta
yo las habia de poner
mas humildes que la tierra,
que á la muger, buenos palos
tenga delito ó no tenga.
Pues no es esto lo peor
que me queda la mas negra,
que despues de estos trabajos
San Marcos ande á las vueltas:
entonces si que el demonio,
anda suelto al redor de ellas,
y no las puede aguantar
el que se ató las calcetas,
y si todo el que se case
que jamás chanzas le tenga
á la mujer, por que entonces
se lo come como almendra;
sacudirlas amenudo
porque polilla no tenga,
y la que quiera estar maja
que hile ó que haga media,
que si hoy tengo un real
mañana quizás no tenga

242

tampoco se han de quedar
sin su repaso las viejas:
que con la boca esmolada
el demonio sea con ellas,
siempre van con el rosario
por que por buenas las tengan,
y son peores que las mozas
sirviéndoles de alcahuetas:
luego dicen: «Mariquilla,
bajando la Corredera
me encontré con aquel hombre;
¿y qué le dijo á usted abuela?
Dijo que muchas memorias,
y que esta noche te espera;
cuidado que no haya falta
que viene á el dejar la queda.»
Y luego quieren meternos
los santos por berejenas;
siempre estan en el rincón
encima de la candela,
calentandose la panza
que parecen pavas cluecas,
siempre dicen que no comen,
que se estan callendo muertas,
y luego pueden comerse

los garfios de una espetera:
que padecen reumatismo
que les duele la cabeza,
que padecen de los callos,
y tambien de la jaqueca:
y todo esto es mentira,
por que lastima les tengan;
yo ago juicio que si todos
tantá como yo tuvieran,
cuando ellas dijeran ay
bien se pudiera creerlas:
por ultimo, es la semilla
mas mala que hay en la tierra,
por ellas hay puñaladas,
muertes, riñas, y quimeras;
por la muger pierde el hombre
en una hora su hacienda:
y asi, digo que reniego,
reniego, de todas ellas,
de doncellas, de casadas,
de viudas y de las viejas,
de todas juntas reniego
de cuantas hay en la tierra,
y asi quedaros con Dios
me voy de la vista vuestra.

FIN.

CARMONA:—1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm. 1.